

Динамика содержания гиббереллина АЗ в *Tradescantia* (clon 02) после острого γ -облучения в малой дозе

Хомиченко А.А., кандидат биологических наук, ведущий инженер
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН
Скоробогатова И.В., кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
РГАУ-МСХА им. Тимирязева

Аннотация. Была изучена динамика содержания гиббереллина АЗ после острого γ -облучения в дозе 6.0 сГр в соцветиях *Tradescantia* (clon 02). Показано, что на протяжении 5 ч после облучения наблюдалось увеличение содержания гиббереллина, достигавшее более чем шестикратного роста на третий час после облучения. На основании этих данных мы предположили, что этот фитогормон играет ведущую роль в управлении механизмами репарации радиоиндуцированных повреждений.

Ключевые слова: цитокинины, ауксины, гибберелловая кислота, гиббереллин, γ -облучение, малые дозы, *Tradescantia* (clon 02), розовые мутации, генетические нарушения

Gibberellin A3 Content Dynamics in *Tradescantia* (clon 02) After Acute γ -Irradiation with low dose

Komichenko A.A., PhD in Biological sciences, leading engineer
Institute of Biology of Komi Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences
Skorobogatova I.V., PhD in Biological sciences, Senior Researcher
Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy
of the Russian Academy of Sciences

Abstract. Gibberellin A3 content dynamics in *Tradescantia* (clon 02) inflorescences after acute γ -irradiation with 6 cGy dose was studied. The gibberellins content was observed to be increasing throughout the entire time period, enhancing up to more than six fold during the third hour after the irradiation. On the basis of the above findings we suggested that this phytohormone plays an essential role in radio-induced damage repair mechanism.

Keywords: cytokinins, auxins, gibberellic acid, gibberellin, γ -irradiation, low doses, *Tradescantia* (clon 02), pink mutations, genetic lesion, genetic damage.

Введение. Процессы, индуцируемые малыми дозами радиации и протекающие в ходе нормального клеточного цикла, обладают определённой общностью и являются проявлением консервативных механизмов, обеспечивающих целостность генома в ходе обычной жизнедеятельности клетки, а так же при действии неблагоприятных факторов среды (Спитковский, 2000). Способность клетки к поддержанию целостности генома жизненно важна для её выживания и пролиферации. Важнейшими механизмами, обеспечивающих стабильность генома, являются контрольные точки клеточного цикла, обеспечивающие точность в репликации и восстановлении ДНК, контроль над процессами репарации и инициацию различных репаративных систем. Фактически первым, что стало известным о контрольных механизмах клеточного цикла у растений – это значение фитогормонов для их функционирования (Гамбург, 1970; Francis, Sorrell, 2001). Определённый уровень стимулирующих гормонов является необходимым условием прохождения клеточного цикла через его проверочные точки. Изменения уровня фитогормонов на отдельных участках клеточного цикла является формой регуляции активности этих механизмов (Francis, Sorrell, 2001), и это только один аспект их участия в обеспечении целостности генетических структур. Изучение роли гормонов в ответах растений на ионизирующее облучение может явиться перспективным средством для получения

целостной картины о путях формирования цитогенетических эффектов малых доз радиации.

Гиббереллин, являясь митогеном, способен влиять на прохождение клеточного цикла. С другой стороны, имеется много данных об участии этого гормона в механизмах, обеспечивающих репарацию генетических структур. Что бы составить более полное представление о роли гиббереллина в эффектах малых доз, нами был проведен эксперимент по изучению динамики содержания гибберелловой кислоты в соцветиях *Tradescantia* (clon 02) в первые часы после острого γ -облучения.

Материалы и методы. Содержание гиббереллина АЗ определялось в соцветиях *Tradescantia* (clon 02). В качестве исходного материала использовались срезы растений с соцветиями, имеющими 2-3 междоузлия. Все соцветия были получены в весенне-летний период. Перед облучением срезы с соцветиями помещали в дистиллированную воду. Через 17 часов растения облучали от источника с ^{60}Co в течение 3 секунд. Доза облучения составила 6.0 сГр. Мощность облучения составляла 2 сГр в секунду. Время, прошедшее с момента завершения облучения до начала фиксации соцветий, составляло один час. Время фиксации каждой пробы составляло один час. Соцветия срезались, взвешивались и фиксировались в смеси этилового спирта и воды (80:20 по объёму). Уровень гибберелловой кислоты определялся биологическим методом. Определение биологической активности гиббереллина АЗ проводили по

методу Франкленда и Уоринга (Frankland, Wareing, 1960), использовали салат сорта Берлинский (голландской селекции). Содержание гиббереллинов определяли по калибровочной кривой, для построения которой использовали гибберелловую кислоту (Россия).

Результаты и обсуждение. Ранее проведенный эксперимент по определению основных групп фитогормонов в соцветиях *Tradescantia (clon 02)*, подвергнутого пролонгированному, в течение 20 ч, γ -

облучению в малых дозах показал, что низкоинтенсивное облучение в определенных дозах способно как понижать, так и повышать уровень гиббереллина А3 (Хомиченко А.А. и др., 2007). Содержание цитокининов и ауксинов понижалось относительно контроля во всех вариантах эксперимента. Мы предположили, что гибберелловая кислота является гормоном, преимущественно управляющим процессами активного восстановления генетических структур.

Рис. 1. Уровень гибберелловой кислоты в контроле и при облучении в малых дозах. Ось абсцисс – доза, сГр; ось ординат – уровень ГК А3 (нг/г сыр. веса).

Примечание: содержание гибберелловой кислоты в контроле и в варианте с облучением в 9,8 сГр ниже уровня чувствительности метода, точность метода составляла 30 %

Прояснить функции гибберелловой кислоты в ответах растений на малые дозы ионизирующего излучения, можно, на наш взгляд, оценив общую направленность динамики ее содержания в первые часы после кратковременного γ -облучения соцветий *Tradescantia (clon 02)* в небольшой дозе. Развитие эффектов малых доз обычно требует определенного времени, и наблюдаемые уровни гиббереллина при пролонгированном облучении отражает череду уже состоявшихся ответов на ионизирующее излучение в той или иной дозе. Нам было важно изучить реакцию гормональной системы растений на ионизирующее излучение в малых дозах, ткани которых заве-

домо не могут предварить облучение адаптивными или какими-либо другими радиоиндуцированными процессами.

Острое облучение соцветий *Tradescantia (clon 02)* в дозе 6 сГр приводило к росту уровня гиббереллина А3 в течение нескольких часов (рис. 2). На второй час после облучения содержание гибберелловой кислоты увеличивалось относительно контроля (20.61 ± 0.47 нг/г сыр. веса) в 4,6 раза и достигало максимума в течение третьего часа, увеличиваясь в 6,3 раза, до 130.36 ± 3.39 нг/г сыр. веса.

Рис. 2. Динамика содержания гибберелловой кислоты в контроле и при остром облучении в дозе 6 сГр. Ось абсцисс – время после облучения; ось ординат – содержание ГК А3 (нг/г сырого веса).

Примечание: отличие каждого варианта от контроля является статистически значимым.

Наблюдаемой реакции следует ожидать от гормонов, обеспечивающих стрессовый ответ, однако гиббереллин АЗ относится к гормонам-активаторам. Достаточно давно (Кузин, 1986) было отмечено, что действие малых доз ионизирующей радиации вызывает у растений целый ряд выраженных ростовых эффектов. Это прямо свидетельствует об активном участии гормональной системы в наблюдаемых ответах. С другой стороны, растительные гормоны при остром облучении растений в больших дозах, как правило, являются чрезвычайно эффективными радиопротекторами, при этом они и их синтетические аналоги оказывают мутагенное действие в широком диапазоне концентраций (Виленский, 1987; Хрусталева, 1994; Араратян, 1989). Эти данные указывают на роль фитогормонов в обеспечении устойчивости растительного генома. Меристемы, критические ткани растений, определяющие исход развития лучевого поражения, также являются местом синтеза фитогормонов. Таким образом, изменения в гормональной системе растений при γ -облучении могут играть важную роль в механизмах становления мутантных событий (Виленский, 1987). Это актуально и для развития эффектов малых доз. Однако в случае с облучением растений в малых дозах γ -радиации возникает новая ситуация, связанная с отсутствием радиационного поражения меристем, способного существенно снизить потенциал восстановительных механизмов, находящихся под гормональным контролем.

Ответ клетки на генотоксический стресс включает в себя торможение клеточного деления и его кратковременные остановки на контрольных точках, и индукцию репаративных процессов - синтез репаративных ферментов, рибо- и дезоксирибонуклеиновых кислот, активацию ряда репаративных комплексов и других факторов, то есть требует разнонаправленных ответов со стороны гормональной системы. В управлении контрольными механизмами клеточного цикла принимают участие, главным образом, цитокнины и ауксины. Другим аспектом их влияния на клеточный цикл является участие в процессах репликации (Suchomelova et al., 2003; Larkins et al., 2001; Riou-Khamlichi et al., 1999; Dahl et al., 1995;

Soni et al., 1995; Houssa et al., 1990; Houssa et al., 1994). Это позволяет отнести эти фитогормоны к ключевым факторам, обеспечивающих целостность генома при действии генотоксических агентов, в частности, малых доз γ -излучения. В условиях генотоксического стресса ответ этих механизмов обеспечивается путем снижения их содержания.

Известно что гибберелловая кислота способна индуцировать экспрессию циклинов групп А и В, циклинзависимых киназ А-, В- и D-типов (Sauter, Kende, 1992; Sauter et al., 1995; Sauter M., 1997), хотя и не является облигатно необходимым фактором в культуре тканей. Этот гормон также способен влиять на активность ингибиторов (ICK) СУС-CDК-комплексов (Achard et al. 2006, Achard et al. 2008).

С другой стороны, показано его участие в формировании и модулировании таких комплексов как РНК-полимераза II, ТFIИИ, RPA1 (Umeda M. et al., 2005; Singh S.K. et al., 2010; van der Knaap E. et al., 1997; Sauter M. et al., 1995; Sauter M. 1997 Lorbiecke R. and Sauter M., 1999; Fabian, T. et al., 2000). Большой вес в регуляции этих комплексов играют механизмы фотоморфогенеза, крайне тесно связанных с процессами восстановления генетических повреждений, в управлении которыми гиббереллин играет ведущую роль (Alabadi D. et al. 2008; Alabadi D. et al., 2009). Гиббереллин индуцирует экспрессию генов ядерных гистонов, участвует в организации ядерно-цитоплазматического транспорта, в синтезе рибо- и дезоксирибонуклеиновых кислот и многих других процессах, важных для репарации ДНК (van der Knaap E. et al., 1997; Amador V. et al., 2001; Jacobsen S.E. et al., 1996; Comer F.I. and Hart G.W., 2000; Polevoy V.V., 1982).

Проведенный эксперимент показал, что ранним ответом тканей соцветий *Tradescantia (clon 02)* на γ -облучение в дозе 6 сГр является значительный рост содержания гибберелловой кислоты. Как мы полагаем, это может указывать на то, что гибберелловая кислота играет роль позитивного регулятора в процессах, связанных с активным восстановлением генетических повреждений при γ -облучении в малых дозах.

Литература:

1. Achard, P., Cheng, H., De Grauwe, L., Decat, J., Schoutteten, H., Moritz, T. Van Der Straeten D., Peng J. Harberd N. P., Integration of plant responses to environmentally activated phytohormonal signals. Science. 2006. - Vol. 311. - P. 91-94.
2. Achard, P., Gong, F., Cheminant, S., Alioua, M., Hedden, P. and Genschik P. The cold-inducible CBF1 factor-dependent signaling pathway modulates the accumulation of the growth-repressing DELLA proteins via its effect on gibberellin metabolism. Plant Cell. 2008. Vol. 20: P. 2117-2129.
3. Alabadi D., Bla'zquez M.A., Molecular interactions between light and hormone signaling to control plant growth // Plant Mol Biol, 2009. - Vol. 69. - P. 409-417.
4. Alabadi D., Gallego-Bartolome' J., Orlando L., Garc' a-Ca' reel L., Rubio V., Mart' nez C., Frigerio M., Iglesias-Pedraz J. M., Espinosa A., Deng X. W., Bla'zquez M. A., Gibberellins modulate light signaling pathways to prevent Arabidopsis seedling de-etiolation in darkness // The Plant Journal. 2008. - Vol. - 53, - P. 324-335.
5. Amador V., Monte E., Garcia-Martianez J.-L., Prat S. Gibberellins signal nuclear import of PHOR1, a photoperiod-responsive protein with homology to Drosophila armadillo // Cell, 2001. - Vol. 106. - P. 343-354.
6. Comer F.I., Hart G.W. O-Glycosylation of nuclear and cytosolic proteins: Dynamic interplay between O-GlcNAc and O-phosphate. // J. Biol. Chem., 2000. - Vol. 275. - P.29179-29182.

7. Dahl M., Meskiene I., Bugre L., Ha DTC, Swoboda I., Hubmann R., Hirt H., Heberle-Bors E. The D-type alfalfa cyclin gene *cycMs4* complements G1 cyclin-deficient yeast and is induced in the G1 phase of the cell cycle // *Plant Cell*, 1995. – Vol. 7. – P. 1847–1857.
8. Fabian T, Lorbiecke R, Umeda M, Sauter M. Fabian, T. et al., The cell cycle genes *cycA1;1* and *cdc2Os-3* are coordinately regulated by gibberellin in planta. *Planta* 2000. Vol. 211. - P. 376–383.
9. Frankland B., Wareing P.F. Effect of gibberellic acid on hypocotyl growth of lettuce seedlings // *Natura*, 1960. – Vol. 185. – № 4708. – P. 255–256.
10. Houssa C., Bernier G., Pieltain A., Kinet J.M., Jacqumard A. Activation of latent DNA replication origins: a universal effect of cytokinins // *Planta*, 1994. – Vol. 193. – P. 247–250.
11. Houssa C., Jacqumard A., Bernier G. Activation of replicon origins as possible targets for cytokinins in shoot meristems of *Sinapis* // *Planta*, 1990. – Vol. 181. – P. 324–326.
12. Jacobsen S.E., Binkowski K.A., Olsewski N.E. SPINDLY, a tetratricopeptide repeat protein involved in gibberellin signal transduction in *Arabidopsis* // *Proc Natl Acad Sci USA*, 1996. – Vol. 93. – P. 9292–9296.
13. Larkins B.A., Dilkes B.P., Dante R.A., Coelho C.M., Liu Y.W.Y., Investigating the hows and whys of DNA endoreduplication // *Journal of Experimental Botany*, 2001. – Vol. 52. – №. 355. – P. 183–192.
14. Lorbiecke R., Sauter M. Adventitious Root Growth and Cell-Cycle Induction in Deepwater Rice // *Plant Physiol.*, 1999. – Vol. 119(1). – P. 21–30.
15. Mannuss A., Trapp O., Puchta H. Gene regulation in response to DNA damage // *Biochimica et Biophysica Acta Biochimica*, 2012. - Vol. - 1819. P.154–165.
16. Riou-Khamlichi C., Huntley R., Jacqumard A., Murray J.A.H. Cytokinin activation of *Arabidopsis* cell division through a D-type cyclin // *Science*, 1999. – Vol. 283. – P. 1541–1544.
17. Sauter M. Differential expression of a CAK (*cdc2*-activating kinase)-like protein kinase, cyclins and *cdc2* genes from rice during the cell cycle and in response to gibberellin. *Plant J.* 1997. – Vol. 11, 181–190.
18. Sauter M., H. Kende: Gibberellin-induced growth and regulation of the cell division cycle in deepwater rice // *Planta*, 1992. – Vol. 188. – P. 362–368.
19. Sauter M., Mekhedov S.L., Kende H. Gibberellin promotes histone H1 kinase activity and the expression of *cdc2* and cyclin genes during the induction of rapid growth in deepwater rice internodes // *Plant J.*, 1995. – Vol. 7. – P. 623–632.
20. Singh S.K., Roy S., Choudhury S.R., Sengupta D.N., DNA repair and recombination in higher plants: insights from comparative genomics of *Arabidopsis* and rice // *BMC Genomics* 2010, Vol. – 11. 443
21. Soni R., Carmichael J.P., Shah Z.H., Murray J.A.H. A family of cyclin D homologs from plants differentially controlled by growth regulators and containing the conserved retinoblastoma protein interaction motif // *Plant Cell*, 1995. – Vol. 7. – P. 85–103.
22. Suchomelova P., Velgova D., Masek T., Francis D., Rogers H.J., Lipavska H. The fission yeast cell cycle regulator, *cdc25*, induces de novo shoot formation in tobacco: evidence of a cytokinin-like effect // *Plant Physiology and Biochemistry*, 2004. - Vol. 42. – P. 49-55.
23. Umeda M., Shimotohno A. and Yamaguchi M. Control of Cell Division and Transcription by Cyclin-dependent Kinase-activating Kinases in Plants // *Plant Cell Physiol.* 2005. Vol. 46 (9). - 1437–1442.
24. van der Knaap E., Jagoueix S., Kende H. Expression of an ortholog of replication protein A1 (RPA1) is induced by gibberellin in deepwater rice // *Plant Biology*, 1997. – Vol. 94. – P. 9979–9983.
25. Араратян Л.А. Цитогенетические эффекты фитогормонов. – Ереван, 1989. – 138 с.
26. Виленский Е.Р. Роль гормонов в радиационном поражении растений // *Радиобиология*, 1987а. – Т. 27. – № 5. – С. 663–665.
27. Кузин А.М. Структурно-метаболическая теория в радиобиологии. – М., 1970. – 222 с.
28. Полевой В.В. Фитогормоны. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 248 с.
29. Хомиченко А.А., Скоробогатова И.В., Карсункина Н.П., Зайнуллин В.Г. // *Радиационная биология. Радиоэкология*. 2007. – Т. 47, - N 5, - С. 593-598.
30. Хрусталева Л.И. Экзогенные регуляторы роста и их влияние на геном растений: Автореф. дис. ... док. биол. наук. – М., 1994. – 40 с.